

Alopesi areata ve A vitamininin hastalık üzerine etkisi: Vaka-kontrol çalışması*

The effect of vitamin A on Alopecia Areata: A case-control study

Emine Ünal¹, Özlem Doğan², Nurkan Aksoy³, Gülsüm Öztürk Emiral⁴

¹Deri ve Zührevi Hastalıklar Serbest Muayenehane, Ankara/Türkiye, eminesu83@gmail.com,0000-0002-5321-9124

²Ankara Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara/Türkiye, ozlemceylandogan@gmail.com, 0000-0003-3078-999x

³Department of Medicin I ans Clinical Chemistry, Universty Hospital Heidelberg, Germany, nurkan.aksoy06@gmail.com, 0000-0002-3752-4057

⁴Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara/Türkiye, dr.gulsum.ozturk@gmail.com, 0000-0001-8781-4127

ABSTRACT

Aim: Alopecia areata is an immune-mediated, non-scarring hair loss disorder affecting hair follicles. It is common in the general population and affects both women and men across all age groups. Stress is considered both a triggering factor and a determinant of disease severity. Topical vitamin A derivatives (tretinoin, adapalene) are used in the treatment of alopecia areata. Based on the therapeutic effects of topical vitamin A derivatives, this study aimed to investigate whether serum vitamin A plays a role in the etiopathogenesis of alopecia areata.

Material and Methods: The study included 34 patients with alopecia areata and 38 individuals in the control group. Informed consent was obtained from all participants. Demographic characteristics, disease severity, and involvement sites were recorded for the alopecia areata group. Disease severity was assessed according to the Olsen/Canfield criteria. Controls were selected from patients and accompanying relatives who presented to the outpatient clinic for cosmetic consultation and had no chronic or dermatological diseases. Vitamin A was analyzed in serum samples from both groups. Stress levels in both groups were assessed using a visual analog scale (VAS) ranging from 0 to 10. Ethical approval for the study was obtained. p-value <0.05 was considered statistically significant.

Results: All patients in the alopecia areata group had mild disease. Nevus flammeus was observed in four patients (11.8%). Nail involvement was detected in 7 patients (20.6%). One patient had concomitant atopy, and 4 patients (11.8%) reported a history of hypothyroidism. Age (p=0.050) and sex (p=0.157) distributions were similar between groups. The mean serum vitamin A level in the alopecia areata group was 8.58 mcg/dL (SD ± 0.9), with a median of 8.73 mcg/dL (7.95–9.12). In the control group, the mean was 8.87 mcg/dL (SD ± 1.36) and the median was 9.18 mcg/dL (8.21–9.81). Although the mean and median vitamin A levels were lower in the alopecia areata group, the difference was not statistically significant (z=1.895; p=0.058). When stress levels were compared, VAS were 4.82 in the alopecia areata group and 2 in the control group. Stress levels were significantly higher in the patient group (z=4.929; p=0.000).

Conclusion: Serum vitamin A levels were lower in the alopecia areata group than in controls; however, the difference was not statistically significant. All patients in this study had mild disease severity, which may explain the lack of statistical significance. We recommend further large-scale studies including patients with more severe disease to better elucidate the relationship between alopecia areata and vitamin A.

ÖZ

Amaç: Alopesi areata, saç foliküllerini etkileyen immünolojik temelli ve skar bırakmayan saç kaybıdır. Toplumda yaygın görülür, her yaş grubundan kadın ve erkekleri etkiler. Stres hem hastalığı başlatıcı hem de hastalık şiddetini belirleyicidir. Alopesi areata tedavisinde topikal A vitamini türevleri (tretinoin-adapalene) kullanılmaktadır. Topikal A vitaminlerinin hastalık sağaltımında iyileştirici etkisinden yola çıkarak biz de çalışmamızda alopesi areata etyopatogenezinde kanda A vitamininin rolünün olup olmadığını araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Alopesi areata grubuna 34 hasta, kontrol grubuna 38 hasta alındı. Tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş hasta onamı alındı. Alopesi areata grubunun demografik özellikleri, hastalık şiddeti ve tutulum alanları kaydedildi. Hastalık şiddeti Olsen/Canfield kriterlerine göre yapıldı. Kontrol grubu polikliniğe kozmetik danışmanlık almak için gelen herhangi kronik hastalığı ve deri hastalığı olmayan hasta ve hasta yakınları arasından seçildi. Her iki grupta kan serum örneklerinden A vitamini çalışıldı. Her iki grupta stres düzeyi 0 ile 10 arası vizuel analog skala (VAS) ile ölçüklendirildi. Çalışma etik kurul onayı alındı. İstatistiksel analizlerde anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Hasta grubunun hepsinde hafif şiddette tutulum vardı. Dört hastada nevus flammeus (%11.8) izlendi. Tırnak tutulumu 7 (%20.6) hastada saptandı. 1 hastada atopi eşlik etmekteydi. Hastaların 4 'ünde (%11.8) hipotiroidi öyküsü vardı. Her iki grubun yaş (p=0.050) ve cinsiyet (p=0,157) dağılımları benzerdi. Alopesi areata grubunda A vitamini ortalama değeri 8.58 mcg/dl (SD ± 0.9) ortalama değeri 8.73 mcg/dl (7.95-9.12) saptandı. Kontrol grubunda ise ortalama değeri 8.87 mcg/dl (SD ± 1.36) ortalama değeri 9.18 mcg/dl (8.21-9.81) bulundu. Alopesi areata grubunda A vitamini ortalama ve ortalama değerleri kontrol grubuna göre düşük olsa da fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (z= 1.895; p=0.058). Her iki grup arasında stres düzeyi incelendiğinde alopesi areata grubunda VAS 4.82 iken kontrol grubunda VAS 2 idi. Stres düzeyi hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak yüksekti (z=4.929; p=0.000).

Sonuç: Alopesi areata grubunda serum A vitamini seviyeleri kontrol grubuna göre daha düşük olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi. Çalışmamızda tüm hastalar hafif şiddette idi. Hastaların tümünün hafif şiddette olması nedeniyle sonuçlar istatistiksel anlamlı bulunmamış olabilir. Alopesi areata ve A vitamini ilişkisinin şiddetli tutulum olan hastaları da içeren geniş serilli çalışmalar ile tekrar ele alınmasını konunun aydınlatılabilmesi için önermekteyiz.

ARTICLE INFO/MAKALE BİLGİSİ

Keywords; Alopecia areata, vitamin A, stress

Anahtar kelimeler; Alopesi areata, A vitamini, stres

DOI: 10.5281/zenodo.18107845

Corresponding Author/Sorumlu Yazar: Emine Ünal

GSM: 0 541 560 19 83 **E-mail:** eminesu83@gmail.com

Received Date/Gönderme Tarihi: 10.10.2025

Accepted Date/Kabul Tarihi: 04.01.2026

Published Online/Yayımlanma Tarihi: 30.04.2026

GİRİŞ

Alopesi areata (AA), genetik yatkınlık zemininde gelişen, anajen fazdaki kıl foliküllerini hedef alan otoimmün bir hastalıktır. Çocuklarda ve erişkinlerde ve her yaşta görülebilir. Alopesi areata yuvarlak veya oval saçsız plaklar ile seyrederek kalıcı saç kaybına neden olmaz. Bir veya birden fazla odakta hastalık izlenebilir. Alopecia areata'nın daha yüksek prevalansının (%60) 10–25 yaş aralığındaki hastalarda görüldüğü bildirilmiştir AA patogenezinde, çeşitli günlük yaşam tarzı faktörleri tarafından düzenlenen Th1, Th2 ve Th17 hücreleri aracılığıyla gelişen karmaşık bir immünolojik patoloji bulunmaktadır. Klinik şiddete ve yayılma göre farklı sınıflandırmalar vardır. Bunlar; Alopesi totalis, alopesi universalis, ofiazis patern (1-5). Hastalık şiddetine göre tedavi planı yapılır. Çalışmamızda alopesi areata ile kan A vitamini seviyeleri ve hastalık şiddeti arasındaki ilişki incelendi.

GEREÇ-YÖNTEM

Çalışma Grubu

Alopesi areata grubuna 34 hasta kontrol grubuna 38 hasta alındı. Tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş hasta onamı alındı. Alopesi areata grubunun demografik özellikleri, hastalık şiddeti ve tutulum alanları kaydedildi. Hastalık şiddeti Olsen/Canfield kriterlerine göre yapıldı. Çalışmaya demir, vitamin B12, folat, çinko, D vitaminin seviyeleri normal olan alopesi areata hastaları alındı. Bu değerleri eksik olan veya son 1 yıl içinde dışarıdan A vitamini içeren takviye alan hastalar çalışmaya alınmadı. Kontrol grubu polikliniğe kozmetik danışmanlık almak için gelen herhangi kronik hastalığı ve deri hastalığı olmayan hasta ve hasta yakınları arasından seçildi. Çalışma için YBÜ Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan (2016/21) onayı alındı.

Dışlama Kriterleri

Saç dökülmesini tetikleyebilecek ilaç kullanımı olan bireyler çalışmaya dahil edilmedi. Alopesi areata tedavisi amacıyla depo steroid veya sistemik herhangi bir immünsupresif tedavi kullanan hastalar dışlandı. Demir, vitamin B12, folat, çinko ve D vitamini düzeyleri düşük olanlar ile son bir yıl içinde dışarıdan A vitamini içeren takviye kullanmış olan hasta ve kontrol bireyleri çalışmaya alınmadı. Sikatrisyel alopesiler dışlama kriterleri arasında yer aldı. İmza yetkisi olmayan bireyler çalışmaya dahil edilmedi. Her iki grupta stres düzeyi, 0 ile 10 arasında değişen vizüel analog skala (VAS) kullanılarak değerlendirildi.

Kan Toplama ve Laboratuvar

Hasta ve kontrol gruplarından steril ortamda venöz kan örnekleri toplandı. Dahil edilen olgulardan 12-14 saatlik açlık sonrası EDTA'lı tüpe venöz kan örneği alındı. Alınan kanlar bekletilmeden 30 dakika içinde soğutmalı santrifüjde düşük devirde santrifüj edilerek plazma ayrıldı. (Hettich Zentifugen D.78532; Tuttlingen, Almanya). Ayrılan plazma örnekleri çalışma gününe kadar -20 derecede saklandı. Çalışma günü örnekler oda ısısında çözündürüldü. Her iki grupta kan serum örneklerinden A vitamini çalışıldı. Serum vitamin A düzeyine Elabscience (USA) marka ELISA kiti ile bakıldı. Çalışma kit prospektüsünde belirtildiği şekilde 450 nm dalga boyunda absorbanslar ile A vitamini değeri hesaplandı.

İstatistiksel Analiz

Elde edilen veriler, IBM SPSS Statistics programının 27. sürümü kullanılarak analiz edilmiştir. Sürekli değişkenlerin dağılım uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile değerlendirilmiştir. Normal dağılım gösteren veriler ortalama \pm standart sapma ile, kategorik veriler ise sayı ve yüzde (%) ile

sunulmuştur. Normal dağılım göstermeyen sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi (iki grup için) ve Kruskal-Wallis testi (iki gruptan fazla grup için) kullanılmıştır. Tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Hasta ve kontrol gruplarının klinik ve demografik özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.

Hasta grubunun hepsinde hafif şiddette tutulum vardı. Dört hastada nevüs flammeus (%11.8) izlendi. Tırnak tutulumu 7 (%20 .6) hastada saptandı. 1 hastada atopi eşlik etmekteydi. Hastaların 4 'ünde (%11.8) hipotiroidi öyküsü vardı. Her iki grubun yaş ($p=0.050$) ve cinsiyet ($p=0.157$) dağılımları benzerdi.

Alopesi areata grubunda A vitamini ortalama değeri 8.58 mcg/dl ($SD \pm 0.9$) ortanca değeri 8.73 mcg/dl (7.95-9.12) saptandı. Kontrol grubunda ise ortalama değeri 8.87 mcg/dl ($SD \pm 1.36$) ortanca değeri 9.18 mcg/dl (8.21-9.81) bulundu. Alopesi areata grubunda A vitamini ortalama ve ortanca değerleri kontrol grubuna göre düşük olsa da fark istatistiksel olarak anlamlı değildi ($z= 1.895$; $p=0.058$). Her iki grup arasında stres düzeyi incelendiğinde alopesi areata grubunda VAS 4.82 iken kontrol grubunda VAS 2 idi. Stres düzeyi hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak yüksekti ($z=4.929$; $p=0.000$) (Tablo 2).

Çalışma grupları arasında A vitamini düzeyi açısından fark bulunamazken (1.895; 0.058), stres düzeyi grup 1'de daha yüksekti (4.929; 0.000).

TARTIŞMA

Alopesi areata, çocuklarda ve erişkinlerde ve her yaşta görülebilir. Stres hastalığı başlatabileceği gibi hastalığa bağlı da kişilerde depresyon, anksiyete tabloları da eşlik edebilir. Alopesi areata vakalarında astım, alerjik rinit, atopik dermatit, tiroid hastalıkları-tiroidit ve vitiligo gibi otoimmün hastalıklar ile birlikteliği sıktır. Tırnak anormallikleri de eşlik edebilir (2-4).

Alopecia areata'nın kesin nedeni hâlen bilinmemektedir. Güncel çalışmalar, bilinmeyen çevresel etkilerin yanı sıra saç foliküllerine karşı gelişen otoimmün yanıtı destekleyen kanıtlar sunmaktadır. Psikolojik stres, alopesi areata'nın gelişimine katkıda bulunan çevresel bir faktör olarak öne sürülmüştür. Daha önce yapılan bir çalışmada, hastaların en az %23'ünün alopesi areata başlangıcından önce duygusal bir olay veya kriz yaşadığı bildirilmiştir (1,2,5). Çalışmamızda stresin alopesi areata üzerine etkisini de değerlendirdik. Her iki grup arasında stres düzeyi incelendiğinde alopesi areata grubunda VAS 4.82 iken kontrol grubunda VAS 2 idi. Stres düzeyi hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak yüksekti ($z=4.929$; $p=0.000$).

Yenidoğanlar ve bebeklerde de alopesi areata vakalarının bildirilmiş olması, psikolojik stresin alopesi areata patogenezini tek başına ve tamamen açıklayamadığını göstermektedir (6,7). Bu nedenle enfeksiyonlar, toksinler, sigara kullanımı (8), alkol tüketimi (8,9), uyku düzeni bozuklukları (10), obezite (11) ve hatta gluten hassasiyeti (12) gibi faktörlerin otoimmün disregülasyon süreçleriyle ilişkili olabileceği ve hastalığın tetikleyicileri arasında yer alabileceği öne sürülmektedir; ancak bu faktörlerin tüm olgular için doğrulanmadığı bildirilmektedir. Genetik ve beslenme gibi yatkınlaştırıcı faktörlerin ise inflamasyonu tek başına başlatmadığı, ancak

Tablo 1. Hasta ve kontrol gruplarının klinik ve demografik özellikleri

		Grup	
		Hasta grubu n (%)	Kontrol grubu n (%)
Cinsiyet	Kadın	14 (41.2)	22 (57.9)
	Erkek	20 (55.6)	16 (42.1)
Medeni durum	Evli	28 (82.4)	32 (84.2)
	Bekar	6 (17.6)	6 (15.8)
Aile öyküsü	Var	1 (2.9)	0 (0.0)
	Yok	33 (97.1)	38 (100.)
Sürekli ilaç kullanımı	Var	4 (11.8)	2 (5.3)
	Yok	30 (88.2)	36 (94.7)
Alkol tüketimi	Var	6 (17.6)	1 (2.6)
	Yok	28 (82.4)	37 (97.4)
Sigara kullanımı	Var	17 (50.0)	7 (18.4)
	Yok	17 (50.0)	31 (81.6)
Hastalık şiddeti	Hafif	34 (100.0)	0 (0.0)
	Şiddetli	0 (0.0)	38 (0.0)
Eşlik eden hastalık	Var	5 (14.7)	1 (2.6)
	Yok	29 (85.3)	37 (97.4)
Tiroid hastalığı	Var	4 (11.8)	1 (2.6)
	Yok	30 (88.2)	37 (97.4)
Diabetes mellitus	Var	0 (0.0)	0 (0.0)
	Yok	34 (100.0)	38 (100.0)
Vitiligo	Var	0 (0.0)	0 (0.0)
	Yok	34 (100.0)	38 (100.0)
Atopi	Var	1 (2.9)	0 (0.0)
	Yok	33 (97.1)	38 (100.0)
Nevus flammeus	Var	4 (11.8)	-
	Yok	30 (88.2)	-
Beden tutulumu	Biraz	2 (5.9)	-
	%100	32 (94.1)	-
Tırnak	Var	7 (20.6)	-
	Yok	27 (79.4)	-
Hastalık süresi (yıl)	1	19 (55.9)	-
	2	12 (35.3)	-
	5	3 (8.8)	-
Toplam		34 (100.0)	38 (100.0)

Tablo 2. Hasta ve kontrol gruplarında A vitamini seviyeleri, stres ve yaş açısından değerlendirilmesi

Grup	Hasta grubu		Kontrol grubu		İstatistiksel Analiz z; p
	Ortalama (SD)	Ortanca (25.- 75.çeyreklik)	Ortalama (SD)	Ortanca (25.- 75. çeyreklik)	
A vitamini	8.58 (0.90)	8.73 (7.95-9.12)	8.87 (1.36)	9.18 (8.21-9.81)	1.895; 0.058
Stres	4.82 (2.04)	5.0 (4.0-6.0)	2.0 (1.90)	2.0 (0.0-3.0)	4.929; 0.000
Yaş	34.24 (9.83)	32.50 (26.0-37.0)	37.37 (8.23)	36.50 (31.0-42.0)	1.959; 0.050

hastalığın başlaması ve/veya ilerlemesi için gerekli eşiğin belirlenmesinde birlikte rol oynadığı düşünülmektedir (7).

Vitaminler, hem doğuştan gelen (innate) hem de kazanılmış (adaptif) bağışıklık yanıtlarını kapsayan bağışıklık sisteminde önemli roller üstlenmektedir. Bazı vitaminler bağışıklık sisteminde nispeten non-spesifik biçimde antioksidan olarak işlev görürken, A ve D vitaminleri bağışıklık yanıtını daha özgül mekanizmalar aracılığıyla etkileyebilmektedir. A vitamini, diğer vitaminlerden belirgin şekilde ayrılmakta olup, biyoaktif metaboliti olan retinoik asit hormon benzeri özellikler taşımaktadır. Bu metabolitler, vücutta farklı doku ve hücreler tarafından vitamin öncüllerinden sentezlenmekte ve hedef hücreler üzerindeki etkilerini nükleer hormon reseptörlerine bağlanarak gen ekspresyonunu düzenlemeyi yoluyla göstermektedir. Avitamini, bağışıklık yanıtlarının düzenlenmesinde rol oynar ve deri, saç ve diğer dokuların farklılaşması ile büyümesinde çoklu işlevler üstlenir (7,13).

Alopesi areata tedavisi, hastalığın şiddetine ve yaygınlığına göre planlanmaktadır. Tedavi seçenekleri arasında topikal ve sistemik kortikosteroidler, immünomodülatör ilaçlar, kontakt immünoterapi, minoksidil, JAK

kinaz inhibitörleri ve biyolojik ajanlar yer almaktadır. Son yıllarda platelet-rich plasma (PRP) ve mezoterapi gibi tedavi yaklaşımları da denenmektedir. Bu tedavilerle hedeflenen temel mekanizmalar; inflamasyonun azaltılması, humoral ve hücrel bağışıklık yanıtlarının düzenlenmesi ve anajen fazdaki kıl sayısının artırılmasıdır (4,14,15).

Retinoik asitler (RA), epidermal büyüme ve farklılaşmayı düzenlerken humoral ve hücrel bağışıklık yanıtlarını uyarır ve inflamatuvar yanıtı baskılayıcı etki gösterebilir. Bu etkilerin yanı sıra hücre proliferasyonunu azaltıcı özelliklere de sahiptir. Adapalen, üçüncü nesil bir A vitamini türevidir. Retinoidler, nükleer reseptörlere bağlanarak gen ekspresyonunu düzenler. Retinoid sinyal yolunun karmaşık yapısı nedeniyle, doz bağımlı olarak farklı dokularda çeşitli biyolojik etkiler ortaya çıkabilmektedir. Tolaymat ve arkadaşları, A vitamini türevidir olan adapalen molekülünün alopesi areata tedavisinde potansiyel bir seçenek olabileceğini bildirmiştir (16).

A vitamininin alopesi areatanın etyopatogenezindeki rolü henüz tam olarak aydınlatılamamıştır ve bu alandaki çalışma sayısı sınırlıdır (16,17). Duncan ve arkadaşları, alopesi areatada A vitamininin

rolünü deneysel bir çalışmada incelemiştir. Graft kaynaklı C3H/HeJ fare modelinde yapılan gen ekspresyon analizlerinde, kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında AA'da retinoik asit sentezinde görevli genlerin arttığı, buna karşılık retinoik asit yıkımında görevli genlerin ise azaldığı saptanmıştır. Bu bulgular, hem AA'lı hastalardan hem de deney hayvanlarından alınan deri biyopsilerinde yapılan immünohistokimyasal incelemelerle doğrulanmıştır. Deneysel model oluşturulduktan sonra farelerin bir grubuna A vitamini içeren, diğer grubuna ise A vitamini içermeyen diyet uygulanmıştır. Yüksek doz A vitamini alan grupta hastalığın daha erken başladığı, düşük doz alan grupta ise klinik tablonun haftalar içinde daha ağır seyrettiği gözlenmiştir. Yüksek doz A vitamini verilen farelerde interferon (IFN)- γ düzeyleri düşük, interlökin (IL)-13 düzeyleri ise yüksek bulunmuştur. Hastalık ilerledikçe kemokin düzeyleri artsa da A vitamininin ek bir etkisi saptanmamıştır. Bu sonuçlar, A vitamininin hem saç döngüsünü hem de immün yanıtı düzenleyebileceğini düşündürmektedir (17).

Alopesi areatanın genetik temelini yönelik çalışmalarda, hastalığın majör histouyumculuk kompleksi (HLA) tarafından baskın biçimde yönlendirilen, karmaşık ve poligenik bir fenotip olduğu gösterilmiştir (17–20). Son yıllarda gerçekleştirilen geniş ölçekli bağlantı analizleri ve genom çapında ilişkilendirme çalışmaları (GWAS), hastalık yatkınlığına katkıda bulunabilecek çeşitli aday genleri ve genetik lokusları ortaya koymuştur (21). Bu bulgular arasında en güçlü ilişkinin HLA sınıf II genleriyle ilişkili bölgede olduğu bildirilmektedir. Bu genler, antijenik peptidlerin CD4+ T hücrelerine sunulmasında temel rol oynar. Ayrıca uyarlanabilir bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde görev alan bazı genlerle de anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, alopesi areatanın bağışıklık toleransındaki

bozulma ile ilişkili olduğu ve bu durumun kısmen T hücre fonksiyonlarını etkileyen genetik varyantlardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir (17–21).

Beslenme gibi çevresel faktörlerin de alopesi areata gelişimini etkileyebileceğine dair giderek artan kanıtlar bulunmaktadır. Bu etkiler, hem kıl folikülü biyolojisi üzerinde doğrudan hem de otoimmün ve inflamatuvar yanıtı aracılık eden hücrelerin aktivitesi üzerinden dolaylı olarak ortaya çıkabilmektedir (18).

Retinoidlerin AA ile ilişkili çok yönlü etkileri bulunmaktadır (17,19). Duncan ve arkadaşları, C3H/HeJ fare modelinde AA lezyonlarını mikroarray transkripsiyonel profil analizi ile incelemiş ve retinoid metabolizmasında yer alan genlerin kontrol gruplarına kıyasla daha fazla eksprese edildiğini göstermiştir (17). C3H farelerinde farklı düzeylerde (normalin 7 katına kadar) A vitamini içeren diyetler uygulanmış, yüksek fakat aşırı olmayan düzeylerde A vitamini verilen gruplarda saç dökülmesinin arttığı, düşük doz verilenlerde ise hastalığın kötüleştiği gösterilmiştir. Düşük A vitamini alanlarda artmış lenfosit infiltrasyonu, epidermal hiperplazi ve distrofik foliküller gözlenmiştir. Buna karşın aşırı A vitamini verilen farelerde alopesiden kısmen korunma saptanmıştır. Yazarlar, bu gruplarda artmış anajen foliküller bulunduğunu belirtmiş, ancak bunun doğrudan A vitaminine mi yoksa ikincil epidermal değişikliklere mi bağlı olduğu netleşmemiştir (17,19).

Bir diğer deneyde, aşırı A vitamini verilen farelerde alopesi, foliküler distrofi ve inflamasyona karşı koruyucu etki görülmüştür. İki nesil boyunca A vitamini yetersiz beslenen ve karaciğer depoları tükenmiş farelerde ise yüksek A vitamini desteği koruyucu etki göstermiştir. Bu durum, ADH7 genindeki polimorfizmlerden etkilenebilecek dar bir optimal doz aralığını düşündürmektedir. Tüm

bu veriler, AA patogenezinde A vitamininin olası önemine işaret etmekte, ancak mekanizmanın aydınlatılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir (18,19). Bu farklılığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, fare ve insan saç folikülleri arasındaki farklılıklardan (örneğin farelerde daha fazla telojen folikül bulunması) kaynaklanıyor olabilir.

Çalışmamızda, AA grubunda serum A vitamini düzeyleri kontrol grubuna göre daha düşük bulunsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi ($z=1.895$; $p=0.058$). Tüm hastalarımız hafif şiddette olduğundan sonuçların anlamlı çıkmamış olabileceğini düşünüyoruz. AA ve serum A vitamini ilişkisini, daha geniş hasta serileri ve farklı şiddet düzeylerini içeren çalışmalarla yeniden araştırmayı önermekteyiz. Hasta sayısının az olması ve tüm vakaların hastalık şiddetinin hafif olması çalışma kısıtlılığdır.

KAYNAKLAR

1. Thompson JM, Mirza MA, Park MK, Qureshi AA, Cho E. The role of micronutrients in alopecia areata: A review. *Am J Clin Dermatol.* 2017;18(5):663-679.
2. Hordinsky MK. Overview of alopecia areata. *J Investig Dermatol Symp Proc.* 2013;16(1):S13-5.
3. Zhou C, Li X, Wang C, Zhang J. Alopecia areata: an update on etiopathogenesis, diagnosis, and management. *Clin Rev Allergy Immunol.* 2021;61(3):403-423.
4. Sterkens A, Lambert J, Bervoets A. Alopecia areata: a review on diagnosis, immunological etiopathogenesis and treatment options. *Clin Exp Med.* 2021;21(2):215-230.
5. Juárez-Rendón KJ, Rivera Sánchez G, Reyes-López MÁ, García-Ortiz JE, Bocanegra-García V, Guardiola-Avila I, et al. Alopecia Areata. Current situation and perspectives. *Arch Argent Pediatr.* 2017;115(6):e404-e411.
6. Crowder JA, Frieden IJ, Price VH. Alopecia areata in infants and newborns. *Pediatr Dermatol.* 2002;19(2):155-8.
7. Minokawa Y, Sawada Y, Nakamura M. Lifestyle factors involved in the pathogenesis of alopecia areata. *Int J Mol Sci.* 2022;23(3):1038.
8. Dai YX, Yeh FY, Shen YJ, Tai YH, Chou YJ, Chang YT, et al. Cigarette smoking, alcohol consumption, and risk of alopecia areata: a population-based cohort study in Taiwan. *Am J Clin Dermatol.* 2020;21(6):901-911.
9. Waltman C, Blevins LS Jr, Boyd G, Wand GS. The effects of mild ethanol intoxication on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in nonalcoholic men. *J Clin Endocrinol Metab.* 1993;77(2):518-22.
10. Seo HM, Kim TL, Kim JS. The risk of alopecia areata and other related autoimmune diseases in patients with sleep disorders: a Korean population-based retrospective cohort study. *Sleep.* 2018;41(9).
11. Serarslan G, Özcan O, Okyay E, Ünlü B, Karadağ M. Role of adiponectin and leptin in patients with alopecia areata with scalp hair loss. *Ir J Med Sci.* 2021;190(3):1015-1020.
12. Pham CT, Romero K, Almohanna HM, Griggs J, Ahmed A, Tosti A. The role of diet as an adjuvant treatment in scarring and non-scarring alopecia. *Skin Appendage Disord.* 2020;6(2):88-96.

13. Mora JR, Iwata M, von Andrian UH. Vitamin effects on the immune system: vitamins A and D take centre stage. *Nat Rev Immunol*. 2008 Sep;8(9):685-98.
14. Paus R, Cotsarelis G. The biology of hair follicles. *N Engl J Med*. 1999;341(7):491-497.
15. Almohanna HM, Ahmed AA, Griggs JW, Tosti A. Platelet-rich plasma in the treatment of alopecia areata: A review. *J Investig Dermatol Symp Proc*. 2020;20(1):S45-S49.
16. Tolaymat L, Dearborn H, Zito PM. Adapalene. In: *StatPearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. 2023 Jun 26.
17. Duncan FJ, Silva KA, Johnson CJ, King BL, Szatkiewicz JP, Kamdar SP, et al. Endogenous retinoids in the pathogenesis of alopecia areata. *J Invest Dermatol*. 2013 Feb;133(2):334-43.
18. Holler PD, Cotsarelis G. Retinoids putting the "a" in alopecia. *J Invest Dermatol*. 2013;133(2):285-6.
19. Everts HB, Silva KA, Montgomery S, Suo L, Menser M, Valet AS, et al. Retinoid metabolism is altered in human and mouse cicatricial alopecia. *J Investig Dermatol*. 2013;133(2):325-33.
20. Gilhar A, Etzioni A, Paus R. Alopecia areata. *N Engl J Med*. 2012;366(16):1515-25.
21. Petukhova L, Duvic M, Hordinsky M, Norris D, Price V, Shimomura Y, et al. Genome-wide association study in alopecia areata implicates both innate and adaptive immunity. *Nature*. 2010;466(7302):113-7.